

EPIDEMIOLOGIA, MORTALIDADE E MODO PROVÁVEL DE INFECÇÃO POR DOENÇA DE CHAGAS NA AMAZÔNIA LEGAL, NA ÚLTIMA DÉCADA.

Júlia Vitória de Sousa Herênio - Discente do Curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão (UFMA/CCIM) - julia.herenio@discente.ufma.br

Alexandra do Nascimento - Discente do Curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão (UFMA/CCIM) - alexa.nascimento01@gmail.com

Euzamar de Araujo Silva Santana - Docente do Curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão (UFMA / CCIM) - euzamar.santana@ufma.br

INTRODUÇÃO: A Doença de Chagas é uma zoonose parasitária causada pelo *Trypanosoma cruzi*, que pode ocasionar alterações cardíacas, digestivas e neurológicas, sendo ainda um desafio para a saúde pública, em especial em regiões que contribuem para rotas de transmissão vetorial e não vetorial, como a Amazônia Legal. Assim, objetivou-se entender a epidemiologia, a mortalidade e o modo provável de infecção por Doença de Chagas na Amazônia Legal, na última década. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo epidemiológico, transversal, com dados extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN/ DATASUS), referente ao período de 2014 a 2023, na Amazônia Legal. As variáveis utilizadas foram sexo, raça, faixa etária, evolução dos óbitos e modo provável de infecção. Para a tabulação e análise dos dados, utilizou-se Microsoft Excel 2019. **RESULTADOS:** Durante o período analisado, detectou-se um total de 3294 casos confirmados de Doença de Chagas na Amazônia Legal, dentre os quais 82,96% (2733) ocorreram no estado do Pará. Com destaque, 2023 obteve o maior número de notificações com 501 casos (15,21%), e o ano com menos notificação foi 2013, com 6 casos (0,0018%). Em relação ao sexo, não houve grande diferença, porém o sexo masculino ainda foi o mais acometido com 54% dos casos (1780), já se tratando da faixa etária a mais acometida foi entre 15-39 anos, com 1420 casos (43,12%), seguida da faixa entre 40-59 anos apresentando 822 casos (24,96%). Constatou-se que a raça com maior número de casos foi a parda, com 2763 (83,9%), cabendo destacar, que houveram 33 casos na população indígena, sendo 14 notificações no Amazonas. Tratando-se da mortalidade ocorreram 41 óbitos pelo agravo da doença, dentre esses 33 (80,48%) no Pará. Além disso, o tipo provável de infecção que se destacou foi via oral, com 2824 casos prováveis, seguida da via vetorial com 207 notificações. **CONCLUSÃO:** Portanto, evidencia-se que a maior incidência de casos de Doença de Chagas na Amazônia Legal foi na população masculina, parda e na faixa etária de 15 a 39 anos; sendo o maior número de casos e óbitos no estado do Pará. Ademais, observou-se que no ano de 2023 as notificações foram mais presentes e que a via oral foi o tipo de transmissão mais provável.

Palavras-chave: Doença de Chagas, *Trypanosoma cruzi*, Epidemiologia.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. **MINISTÉRIO DA SAÚDE**. Banco de dados do Sistema Único de Saúde – DATASUS. Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/aceso-a-informacao/doencas-e-agravos-de-notificacao-de-2007-e-m-diante-sinan/>. Acesso em : 14 de maio.

THE LANCET REGIONAL HEALTH – AMERICAS. Chagas disease: 115 years of neglect. **The Lancet Regional Health - Americas**, v. 37, p. 100891, set. 2024.

HERNÁNDEZ-FLORES, A. et al. Fighting Strategies Against Chagas' Disease: A Review. **Pathogens**, v. 14, n. 2, p. 183–183, 12 fev. 2025.